

ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПЕРЕГЛЯДУ АВЕРСИВНОГО КОНТЕНТУ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ

Артем Баратюк

Кафедра психодіагностики та клінічної психології,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

E-mail: bergmanartem@gmail.com

АНОТАЦІЯ. В роботі узагальнюються психологічні наслідки перегляду аверсивного контенту у віртуальній реальності (VR) та пропонується модель механізму його впливу. Мета полягає у визначенні короткочасних і довготривалих ефектів VR-експозиції з високою сенсорною достовірністю. Показано, що поєднання занурення і присутності через мультисенсорну інтеграцію формує психологічну автентичність переживань, активує системи уваги й емоційної регуляції та зумовлює гострі стресові реакції з когнітивним перевантаженням і соматичними симптомами. У тривалій перспективі можливі сенситизація тривожних патернів, гіперчутливість або десенситизація, виразність яких модерується стресостійкістю, емоційним інтелектом і травматичним досвідом. Окреслюється потреба етичних стандартів і систем моніторингу для психологічно відповідального VR-дизайну.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: віртуальна реальність, аверсивний контент, емоційна регуляція, десенситизація, психологічна безпека

I. Вступ

Аверсивний контент у віртуальній реальності (VR) розглядається як складний психо-емоційний конструкт, що поєднує сенсорну інтенсивність, когнітивне занурення та емоційну ідентифікацію з середовищем. Аверсивний контент – це матеріали, які спричиняють негативні афективні стани як страх, тривога, відраза, дистрес і охоплюють сцени насильства, катастроф та інших травматичних подій. На відміну від традиційних медіа, VR створює ефект присутності, коли користувач стає учасником події, а синхронізація візуальних, аудіальних і кінестетичних каналів посилює емоційний вплив і активує мережі, пов'язані з реальними тілесними реакціями. Швидке поширення VR у освіті, медіа, психотерапії та військовій підготовці висуває нові вимоги до психологічної безпеки, адже інтерактивність і висока реалістичність можуть сприяти постстресовим станам, емоційному виснаженню та когнітивній дезадаптації, особливо за тривалого чи повторного контакту з аверсивним змістом. Водночас бракує системних підходів до пояснення механізмів впливу такого досвіду, що гальмує вироблення етичних і безпечних стандартів використання технології. Дослідницька проблема полягає у відсутності цілісної моделі, яка показує, як інтерактивна природа VR перетворює аверсивний стимул на емоційно когнітивну подію з реальними наслідками, з урахуванням інтенсивності занурення, типу контенту та індивідуальної стресостійкості.

Мета роботи полягає у визначенні психологічних наслідків перегляду аверсивного контенту у VR.

II. Теоретичні засади вивчення аверсивного досвіду у віртуальній реальності

Теоретичне осмислення аверсивного досвіду у VR поєднує когнітивно емоційний, психофізіологічний та нейропсихологічний підходи і пояснює, як середовище високої сенсорної достовірності формує емоційні реакції. Ключове значення мають зануреність та ілюзія присутності, оскільки високий рівень immersion активує увагу, пам'ять і емоційне збудження, підсилює афективну включеність і створює психологічну автентичність переживань [8]. Присутність детермінує як позитивні, так і негативні емоції, адже зростання сенсорної достовірності посилює реакції незалежно від валентності стимулу [5]. Психофізіологічні дані показують, що вплив VR співставний із реальними подіями, про що свідчать подібні зміни частоти серцевих скорочень, варіабельності ритму та ЕЕГ,

які залучають спільні мережі емоційної регуляції [10]. За взаємодії з загрозливими або тілесно релевантними стимулами активуються мигдалеподібне тіло та передня інсула, що вказує на тілесну вкоріненість емоцій у VR [2]. Вирішальною є мультисенсорна інтеграція візуальних, аудіальних і кінестетичних сигналів, яка спричиняє когнітивне перенесення у віртуальну ситуацію та підсилює страх і тривогу навіть без явних загроз [3]. Водночас відтворюваність емоційних реакцій у контрольованих VR умовах відкриває можливості для дослідження і корекції емоційної дисрегуляції у клінічній практиці [7].

III. Психологічні наслідки впливу аверсивного VR-контенту

Короткочасний контакт з емоційно негативними стимулами у VR спричиняє інтенсивну дезорієнтацію, підвищену тривожність і помітне фізіологічне збудження. Фіксуються зрушення у варіабельності серцевого ритму, потовиділенні та показниках когнітивного контролю, що відображає активацію стресової системи і супроводжується когнітивним перевантаженням, зниженням раціонального оцінювання та соматичними проявами, як запаморочення і тахікардії, тобто VR-середовище відтворює психосоматичні реакції реальних травмувальних подій [7; 9]. У довшій перспективі повторна експозиція підтримує тривожні патерни і порушення емоційної регуляції, формує гіперчутливість і механізми уникання або веде до десенсибілізації, що у клініці може бути корисним, а в розважальному контенті знижує емпатію та моральну чутливість до страждання інших [1; 11].

Наслідки істотно модифікуються індивідуальними відмінностями. Низька стресостійкість і висока емоційна збудливість пов'язані з тривалішим фізіологічним відгуком і вищим виснаженням, тоді як розвинений емоційний інтелект і навички саморегуляції підсилюють адаптацію, що підкреслює захисну роль метакогнітивних ресурсів [4]. Ті самі механізми, які провокують гострі реакції, застосовуються терапевтично у контрольованій експозиції. Адаптивні VR-протоколи з машинним навчанням дають змогу індивідуально дозувати інтенсивність впливу, поступово знижувати реактивність і підвищувати толерантність до тривоги, демонструючи значний клінічний потенціал за умови суворого етичного регулювання, щоб уникнути ретравматизації [6]. Отже, аверсивний VR-досвід має двоїсту дію, оскільки здатен спричиняти гострі стресові реакції та розлади емоційної рівноваги і водночас служити інструментом контрольованої десенсибілізації з терапевтичним ефектом.

IV. Модель «Механізм психологічного впливу аверсивного контенту у VR»

Механізм психологічного впливу аверсивного контенту у VR вибудовується як послідовність взаємопов'язаних ланок, у яких сенсорна достовірність середовища через феномен занурення та ілюзії присутності запускає поглиблену мультисенсорну інтеграцію, що конструює ефект психологічної автентичності переживання і різко підвищує афективну реактивність користувача (див. рис. 1).

У цих умовах активуються системи уваги, робочої пам'яті та оцінювального контролю, зростає збудження автономної нервової системи, змінюється варіабельність серцевого ритму і потовиділення, залучаються мережі емоційної салентності з участю мигдалеподібного тіла та передньої інсули, що тілесно вкорінює досвід і робить його співставним із реакціями на реальні події.

На виході цієї конфігурації виникає короткочасне вікно дезорганізації з емоційною дезорієнтацією, тривогою, когнітивним перевантаженням і соматичними симптомами. За відсутності ефективної саморегуляції воно переходить у сенситизацію з формуванням стійких тривожних патернів та униканням аверсивних стимулів. За контрольованої експозиції у безпечному контексті з адаптивним дозуванням інтенсивності та процедурними запобіжниками ця ж зв'язка присутність інтеграція збудження стає підґрунтям посту-

пової десенсибілізації, відновлює когнітивний контроль, проте у позаклінічних сценаріях повторювана взаємодія може знижувати емпатійну чутливість.

Рис. 1. Механізм психологічного впливу аверсивного VR-контенту

Модераторами процесу є індивідуальна стресостійкість, рівень емоційного інтелекту та попередній травматичний досвід, які знижують або підвищують поріг переходу до сенситизації і визначають ймовірність терапевтичного згасання реакцій. VR з високою сенсорною достовірністю постає як кероване середовище реконструкції емоційної відповіді, де наслідки від гострої дезорганізації до довготривалих зрушень, наприклад, тривожної сенситизації, десенсибілізації чи змін емпатії визначаються співвідношенням інтенсивності стимуляції, ефективності регуляційних стратегій і дотриманням етичних рамок експозиції.

V. Висновки

Аверсивний контент у VR є складною психофізіологічною системою, що інтегрує когнітивні, емоційні та тілесні реакції і наближає VR-досвід до реального травматичного переживання. Поєднання сенсорної достовірності, занурення та присутності забезпечує глибоку афективну залученість, активує нейрокогнітивні структури емоційної регуляції з участю мигдалеподібного тіла та передньої інсули і пояснює подібність реакцій на реальні та віртуальні аверсивні стимули. Короткочасні наслідки проявляються дезорієнтацією, перевантаженням і соматичними симптомами, довготривалі ефекти охоплюють тривожні патерни, гіперчутливість або десенсибілізацію, а їх виразність залежить від стресостійкості, емоційного інтелекту та наявного травматичного досвіду. VR водночас виступає джерелом психоемоційного ризику і ефективним інструментом керованої експозиції з терапевтичною десенсибілізацією. Запропонована модель систематизує ланки процесу від сенсорної інтеграції до психофізіологічної відповіді та подальших емоційних наслідків, вектор змін визначається балансом між інтенсивністю стимуляції та ефективністю саморегуляції. Перспективи полягають у розширенні емпіричної бази для верифікації моделі, вивченні довготривалих нейрокогнітивних ефектів, розробленні етичних стандартів безпечного використання VR і створенні інтегрованих систем психофізіологічного моніторингу в реальному часі, що можуть стати основою психологічно відповідального VR дизайну, орієнтованого на збереження психічного добробуту.

VI. Список використаних джерел

- [1] Bell, I., Pot-Kolder, R., Rizzo, A., Rus-Calafell, M., Cardi, V., Cella, M., Ward, T., Riches, S., Reinoso, M., Thompson, A., Alvarez-Jimenez, M., & Valmaggia, L. (2024). Advances in the use of virtual reality to treat mental health conditions. *Nature Reviews Psychology*, 3, 552-567. <https://doi.org/10.1038/s44159-024-00334-9>
- [2] Fourcade, A., Schmidt, T., Nierhaus, T., & Blankenburg, F. (2021). Enhanced processing of aversive stimuli on embodied artificial limbs by the human amygdala. *Scientific Reports*, 12, 1-11. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-09603-0>
- [3] Hariyady, H., Ibrahim, A., Teo, J., Suharso, W., Barlaman, M., Bitaqwa, M., Ahmad, A., Yassin, F., Salimun, C., & Weng, N. (2024). Virtual Reality and Emotional Responses: A Comprehensive Literature Review on Theories, Frameworks, and Research Gaps. *ITM Web of Conferences*, 63, 1-13. <https://doi.org/10.1051/itmconf/20246301022>
- [4] Levy, A., Nittas, V., & Wray, T. (2023). Patient Perceptions of In Vivo Versus Virtual Reality Exposures for the Treatment of Anxiety Disorders: Cross-Sectional Survey Study. *JMIR Formative Research*, 7, 1-9. <https://doi.org/10.2196/47443>
- [5] Lønne, T., Karlsen, H., Langvik, E., & Saksvik-Lehouillier, I. (2023). The effect of immersion on sense of presence and affect when experiencing an educational scenario in virtual reality: A randomized controlled study. *Heliyon*, 9, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17196>
- [6] Mahmoudi-Nejad, A., Guzdial, M., & Boulanger, P. (2024). Spiders Based on Anxiety: How Reinforcement Learning Can Deliver Desired User Experience in Virtual Reality Personalized Arachnophobia Treatment. *ArXiv, Abs 2409.17406*, 1-30. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2409.17406>
- [7] Mittermeier, S., Gregorova, K., Goettfert, C., Merz, C., Weiß, M., Krauss, J., Franke, S., Reiter, A., Wienrich, C., & Buerger, A. (2025). aVeRsive tension: A new virtual reality paradigm to assess emotional arousal in adolescent and young adult patients with symptoms of borderline personality disorder. *International Journal of Clinical and Health Psychology* : IJCHP, 25, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2025.100583>
- [8] Palombi, T., Galli, F., Giancamilli, F., D'Amico, M., Alivernini, F., Gallo, L., Neroni, P., Predazzi, M., De Pietro, G., Lucidi, F., Giordano, A., & Chirico, A. (2023). The role of sense of presence in expressing cognitive abilities in a virtual reality task: an initial validation study. *Scientific Reports*, 13, 1-11. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-40510-0>
- [9] Rahman, M., Brown, D., Mahmud, M., Harris, M., Shopland, N., Heym, N., Sumich, A., Turabee, Z., Standen, B., Downes, D., Xing, Y., Thomas, C., Haddick, S., Premkumar, P., Nastase, S., Burton, A., & Lewis, J. (2023). Enhancing biofeedback-driven self-guided virtual reality exposure therapy through arousal detection from multimodal data using machine learning. *Brain Informatics*, 10, 1-18. <https://doi.org/10.1186/s40708-023-00193-9>
- [10] Schöne, B., Kisker, J., Lange, L., Gruber, T., Sylvester, S., & Osinsky, R. (2023). The reality of virtual reality. *Frontiers in Psychology*, 14, 1-17. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1093014>
- [11] Sora-Domenjó, C. (2022). Disrupting the «empathy machine»: The power and perils of virtual reality in addressing social issues. *Frontiers in Psychology*, 13, 1-13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.814565>

PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF VIEWING AVERSIVE CONTENT IN VIRTUAL REALITY

Artem Baratiuk

ABSTRACT. The paper synthesizes the psychological consequences of viewing aversive content in virtual reality (VR) and proposes a model of its mechanism of influence. The aim is to determine the short- and long-term effects of high-fidelity VR exposure. It is shown that the combination of immersion and presence, via multisensory integration, produces psychological authenticity of experiences, activates attentional systems and emotion regulation, and elicits acute stress responses with cognitive overload and somatic symptoms. Over time, outcomes may include sensitization of anxiety patterns, hypersensitivity, or desensitization, whose expression is moderated by stress tolerance, emotional intelligence, and prior traumatic experience. The need for ethical standards and real-time monitoring systems is outlined to support psychologically responsible VR design.

KEYWORDS: virtual reality, aversive content, emotion regulation, desensitization, psychological safety